

Partiell *reusable*: Zur Nachnutzung von Quellen für Korpora der Computational Literary Studies

Henny-Krahmer, Ulrike

ulrike.henny-krahmer[at]uni-rostock.de

Universität Rostock, Deutschland

ORCID: 0000-0003-2852-065X

Zusammenfassung. Digitale Textkorpora spielen in den Computational Literary Studies (CLS) als einem stark auf empirische und quantitative Untersuchungen ausgerichteten Feld eine wesentliche Rolle. Zugleich ist der Aufwand, umfangreiche Korpora, die den Ansprüchen der CLS genügen, gänzlich neu zu erstellen, hoch, wenn nicht nur ein digitaler Volltext wünschenswert ist, sondern auch mindestens strukturelles Markup und grundlegende Metadaten zu den Texten. Die CLS sind als Teilbereich der Digital Humanities inzwischen so weit etabliert, dass es schon einige Textkorpora gibt, die nachgenutzt werden können und dass es möglich ist, neue Korpora für eigene Forschungszwecke auf der Grundlage bereits existierender Textsammlungen aufzubauen. Reusability kann also praktiziert werden und wird es auch, wobei häufig einzelne Teile bestehender Korpora, also einzelne Texte oder Textgruppen, übernommen werden. Dabei bleibt es jedoch wichtig, dass die Quellen bei historischen Korpora bis zu ihrem analogen Ursprung hin zurückverfolgt werden können und dass die Vorarbeiten anderer angemessen gewürdigt werden. Der Vortrag untersucht am Beispiel des Community-Korpus *European Literary Text Collection* (ELTeC), in dem narrative Texte verschiedener Sprachen versammelt sind, welche Teile für die Erstellung des Korpus aus anderen Quellen wiederverwendet wurden und wie gut dies dokumentiert wurde.

1 Korpora in den Computational Literary Studies: Quellen und Standards

Das Aufbauen und Zusammenstellen von Textkorpora ist für die Computational Literary Studies (CLS), einem Teilfeld der Digital Humanities, das sich auf die computergestützte, meist quantitative Analyse literarischer Texte konzentriert, ein wesentliches Arbeitsfeld:

„The number of available corpora is large, and increases every year. [... M]any corpora are created for specific research

purposes and are therefore as diverse as the projects they support.“ (Fileva 2023)

Müssen also alle CLS-Korpora jeweils von Grund auf neu erstellt werden? Neue digitale Textkorpora aufzubauen ist aufwendig. Zudem gibt es in den CLS Interesse an weiter strukturierten und erschlossenen Texten, im Falle narrativer Texte zumindest Einteilungen in Kapitel, Überschriften und Sätze. Auch grundlegende Metadaten zu Autor:innen, Werktiteln, Erscheinungsjahr, Gattung, Sprache, usw. sind wichtig. Solche Aspekte können sehr gut mit dem Standard der Text Encoding Initiative (TEI) umgesetzt werden, so dass dieser in den CLS inzwischen auch weit verbreitet ist, z. B. in den mehrsprachigen, großen Korpora DraCor (Fischer et al. 2019) und ELTeC (Odebrecht et al. 2021).

Angesichts des hohen Aufwands bei der Erstellung großer digitaler Textkorpora, die den Anforderungen der CLS genügen, macht es Sinn, dass Korpora nachgenutzt werden, aber auch, dass diese selbst auf bestehenden Vorarbeiten aufbauen. Mit Blick auf einzelne Texte, die in ein CLS-Korpus eingehen können, sind folgende Ausgangspunkte denkbar: (1) ein Text liegt noch gar nicht digital vor, (2) er steht als Bilddigitalisat zur Verfügung, (3) es gibt bereits ein Volltextdigitalisat, (4) es gibt einen digitalen Volltext mit zusätzlichem strukturellem Markup in einem Format, das nicht TEI ist, (5) ein Text liegt bereits als TEI-codierter Text vor. Je mehr Texte der 5. Stufe vorhanden sind, umso leichter können diese nachgenutzt werden, selbst, wenn sie für den jeweiligen Anwendungskontext noch angepasst werden müssen.

2 Reuse im ELTeC-Korpus

Solche Nachnutzungen in den CLS finden beim jetzigen Stand der Verfügbarkeit von Korpora bereits statt – in Abhängigkeit von der Textsprache eines Korpus und der Epoche oder Gattung. Häufig geschieht dies für einzelne Teile von Korpora, die dann eine je eigene Nachnutzungsgeschichte haben. Dies soll hier am Beispiel des Community-Korpus *European Literary Text Collection* (ELTeC), das Romankorpora in verschiedenen Sprachen enthält, untersucht werden. Welcher der fünf Verarbeitungsstufen sind die meisten Quellen der Texte in ELTeC zuzuordnen? Ist die Herkunft der Texte jeweils bis

zum zugrundeliegenden analogen Text nachzuverfolgen?¹ Wenn ja, ist dies direkt im entsprechenden Zielkorpus dokumentiert?

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden die *source descriptions* aus den TEI-Dateien des ELTeC-Korpus analysiert, in denen bibliographische Angaben zu den Quellen enthalten sind. Bisher wurden sieben der insgesamt vierzehn verfügbaren Teilkorpora der Version 1.1.0 von ELTeC berücksichtigt.

Abb. 1: Verarbeitungsstufen der Quellen von Teilsammlungen des ELTeC-Korpus.

In Abb. 1 wird sichtbar, dass die Korpora in den verschiedenen Sprachen unterschiedliche Ausgangslagen hatten. Während z. B. das tschechische Subkorpus (CS) ausschließlich auf Bilddigitalisate zurückgeht, aus denen Volltexte erst noch extrahiert werden mussten, basiert das deutsche Subkorpus (DE) fast vollständig auf bereits bestehenden TEI-Dateien. Bei den anderen Teilkorpora kommen auch viele Texte als Quellen vor, die schon in einer Markup-Sprache vorlagen, z. B. als HTML-Seiten oder E-Books im epub-Format. Diese können relativ leicht in TEI umgewandelt werden.²

¹ Es werden hier keine Korpora von *born digital*-Texten analysiert, die wieder eigene Fragen aufwerfen würden.

² Siehe zu Hintergründen der verschiedenen Teilkorpora Schöch et al. (2021).

Abb. 2: Rückverfolgbarkeit der Quellen bis zur analogen Vorlage.

Für die Analyse in Abb. 2 wurde die Qualität der bibliographischen Beschreibungen der Quellen in drei Kategorien eingeteilt: „full“ (direkte Nachvollziehbarkeit bis hin zur analogen Quelle), „partial“ (teilweise fehlende Informationen) und „none“ (gar keine Beschreibung). Es liegt zumindest immer eine Beschreibung der Quellen vor, diese ist aber nicht immer vollständig. Nur im tschechischen Teilkorpus, das ganz auf Bilddigitalisate zurückgeht, waren die Beschreibungen durchweg vollständig. In manchen der Korpora, in denen vermehrt E-Books oder HTML-Dateien herangezogen wurden, sind die Beschreibungen der Herkunft der Texte lückenhaft.

3 Fazit und Herausforderungen: Partieller Reuse und partielle Nachvollziehbarkeit

Die Nachnutzung bestehender Korpora in den CLS ist in jedem Fall zu begrüßen. Es zeigt, dass hier ein Bestand an Texten wächst, der für die CLS-Community insgesamt nützlich ist und die weitere Arbeit an neuen Korpora erleichtert. Teilweise werden schon sehr viele Texte aus bestimmten digitalen Quellen direkt im TEI-Format übernommen, in anderen Fällen sind die Quellen heterogener. Immer ist es wichtig, die Art und Weise der Nachnutzung gut zu dokumentieren, damit der Bezug zu den ursprünglichen Quellen nicht verloren geht und wesentliche Vorarbeiten gewürdigt werden. Bei den hier durchgeführten Untersuchungen wurde deutlich, dass die Art der nachgenutzten Quellen je nach Kontext der Korpora sehr unterschiedliche sein kann, aber auch, dass die Herkunft der Texte nicht immer vollständig dokumentiert ist. Am Ende ist festzuhalten:

Das „Corpus Building“ bleibt trotz und auch mit der steigenden Möglichkeit von Nachnutzung eine zentrale Aufgabe in den CLS.

Bibliografie

- Fileva, Evgeniia. 2023. “Introduction to Corpus Building.” In: *Survey of Methods in Computational Literary Studies* (= D 3.2: Series of Five Short Survey Papers on Methodological Issues), hrsg. von Christof Schöch, Julia Dudar und Evgeniia Fileva. Trier: CLS INFRA. <https://methods.clsinfra.io/corpus-intro.html>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7892112>.
- Fischer, Frank, Ingo Börner, Mathias Göbel, Angelika Hecht, Christopher Kittel und Carsten Milling. 2019. “Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama.” In: *DH2019. Complexities. Book of Abstracts*. Utrecht: Utrecht University. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4284002>.
- Odebrecht, Carolin, Lou Burnard und Christof Schöch, Hrsg. 2021. *European Literary Text Collection (ELTeC)*, Version 1.1.0. COST Action Distant Reading for European Literary History (CA16204). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4662444>.
- Schöch, Christof, Roxana Patras, Tomaž Erjavec und Diana Santos. 2021. “Creating the European Literary Text Collection (ELTeC): Challenges and Perspectives.” *Modern Languages Open* 2021 (1). <https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.364>.